

FOYDALANUVCHILARNI BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYA VA AUTENTIFIKATSIYA QILISH TIZIMLARINING TAHLILIIY ASOSLARI

Jorabekov Timur Kewnimjaevich

QDU “Axborot tizimlari va texnologiyalar” kafedrası katta o’qituvchisi

Piryarova Gulsara Ispandiyar qizi

*QDU “Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi 4-
bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada axborot xavfsizligini ta’minlashning zamonaviy usuli — biometrik autentifikatsiya tizimlari tadqiq etiladi. An’anaviy parol va maxfiy kalitlarga asoslangan tizimlarning yetishmovchiliklari tahlil qilinib, ularning o’rniga insonning fiziologik va xulq-atvor parametrlaridan foydalanish afzalliklari yoritiladi. Maqolada barmoq izi, yuz tuzilishi, ovoz va ko‘z to‘r pardasi kabi biometrik texnologiyalarning texnik imkoniyatlari va qo‘llanilish sohalari qiyosiy o‘rganilgan.*

Kalit so‘zlar: *Biometriya, autentifikatsiya, barmoq izi, skaner, identifikatsiya, axborot xavfsizligi, "passport," smart-karta.*

Abstract: *This article examines a modern method of ensuring information security - biometric authentication systems. The disadvantages of systems based on traditional passwords and secret keys were analyzed, and the advantages of using human physiological and behavioral parameters instead of them were highlighted. The article comparatively examines the technical capabilities and application areas of biometric technologies such as fingerprints, facial structure, voice, and retina.*

Keywords: *Biometrics, authentication, fingerprint, scanner, identification, information security, passport, smart card.*

Kirish. Zamonaviy axborot jamiyatida foydalanuvchi shaxsini tasdiqlash jarayoni faqatgina u biladigan ma'lumotlarga (parol, maxfiy kalit) tayanishi xavfsizlik darajasini pasaytiradi. Shu sababli, oxirgi vaqtlarda insonning fiziologik xususiyatlarini o'lchash orqali ishonchli identifikatsiyalash imkonini beruvchi biometrik usullar keng ommalashmoqda[1].

Biometrik tizimlarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Xarakteristikalarining o'ziga xosligi sababli autentifikatsiyaning yuqori ishonchliligi.
- Biometrik xususiyatlarning shaxsdan ajralmasligi.
- Ma'lumotlarni qalbakilashtirishning o'ta qiyinligi.

Metodlar. Tadqiqot doirasida foydalanuvchini aniqlashda qo'llaniladigan turli biometrik parametrlar va ularning ishlash mexanizmlari tahlil qilindi. Asosiy e'tibor quyidagi texnologiyalarga qaratildi:

- **Barmoq izi texnologiyasi:** Skaner yordamida olingan nusxani ma'lumotlar bazasidagi "pasport" (umumlashtirilgan namuna) bilan solishtirish.
- **Antropometrik o'lchovlar:** Qo'l kafti geometriyasi va yuz shaklining 3D modelini yaratish.
- **Akustik va dinamik tahlil:** Inson vokal traktining jismoniy xususiyatlariga tayangan holda ovoz balandligi, modulyatsiyasi va chastotasini o'rganish.
- **Oftalmologik skanerlash:** Ko'z to'r pardasidagi qon tomirlari naqshlarini tahlil qilish.

Natijalar. Olingan ma'lumotlar tahlili biometrik tizimlarning quyidagi samaradorlik ko'rsatkichlarini ochib berdi:

1. Barmoq izi va kaft skanerlari: Barmoq izi tizimlari bugungi kunda eng ko'p tarqalgan bo'lib, asosan politsiya, davlat va bank muassasalari tomonidan foydalaniladi[2]. Skanerlar hozirda optik qurilmalardan integral mikrosxemalarga o'tmoqda, bu esa ularni yanada ixcham qiladi. Kaft geometriyasi bo'yicha

Recognition Systems kabi qurilmalar 90 dan ortiq o'lchovlarni amalga oshirib, ularni 9 bitli namunaga aylantiradi.

2. Yuz va ovoz tizimlari: Ushbu tizimlar qo'shimcha qiymatbaho uskunalar talap qilmasligi (mikrofon va kamera yetarli) sababli eng tejamkor hisoblanadi. Biroq, yuzni tanish algoritmlari yorug'lik darajasiga va yuz holatining o'zgarishiga sezgirdir; masalan, 45° darajali farq tanib olish samaradorligini keskin tushiradi. Ovozli tizimlar esa insonning salomatligi yoki hissiy holatiga qarab xatolik berishi mumkin.

3. Ko'z to'r pardasi autentifikatsiyasi: Bu turdagi tizimlar eng yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Ko'z parametrlarining takrorlanish ehtimoli 10^{-78} \$ ga teng bo'lib, u hatto egizaklarda ham farq qiladi. Shu sababli, ular harbiy va mudofaa kabi o'ta maxfiy ob'ektlarda qo'llaniladi[2-3].

Munozara. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biometrik qurilmalarni smart-kartalar bilan birlashtirish (kombinatsiya) autentifikatsiya ishonchliligini yanada oshiradi. Masalan, foydalanuvchining barmoq izi etaloni smart-karta xotirasida saqlanishi va shaxsiy shifrlash kaliti bilan bog'lanishi mumkin.

Shuningdek, biometriya Single Sign-On (SSO) tizimlariga integratsiya qilinishi administratorlarga parollarni boshqarish yukini kamaytirish imkonini beradi. Ovozli autentifikatsiyaning zaif tomonlarini yopish uchun uni "savol-javob" operatsiyasi yoki boshqa biometrik ko'rsatkichlar bilan birga qo'llash tavsiya etiladi.

Xulosa. Biometrik autentifikatsiya — axborot xavfsizligining "Achilles tovoni" hisoblangan zaif parollar muammosiga samarali yechimdir. Bu texnologiyalar nafaqat tizimga kirishni osonlashtiradi, balki shifrlashning maxfiy kalitlarini himoyalashda ham muhim rol o'ynaydi. Kelajakda bir nechta biometrik usullarni birlashtirgan multimodal tizimlarni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Афанасьев А. А., Веденьев Л. Т., Воронцов А. А. и др. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. М.: Горячая линия–Телеком, 2012.
2. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. Триумф-2002й.
3. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. Триумф-2002.